

TURKISTON O‘LKASIDAGI YER-SUV MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARINI ROSSIYA IMPERIYASI MUSTAMLAKA TIZIMIGA MOSLASHTIRILISHIGA DOIR

Usarov U.A.

O‘zMU O‘zbekiston tarixi kafedrasida dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621176>

Rossiya imperiyasi tomonidan O‘rta Osiyo xonliklari hududining katta qismini bosib olgandan so‘ng, bu hududlarni boshqarib uchun Turkiston general-gubernatorligini tashkil etdi. Turkistonda o‘rnatilgan mustamlakachilik tizimi imperiya ma‘muriyatining o‘lkadagi vakillariga metropoliya manfaatlariga moslangan siyosat orqali davlat muassasalarida faoliyat yuritish imkonini berdi. Mustamlaka sharoitida o‘lkada boshqaruv ishlarini tashkil etishdan tashqari o‘lkada yer-suv masalasiga ham alohida e‘tibor berildi. Mahalliy aholining yerga bo‘lgan huquqi alohida ko‘rib chiqildi va mustamlaka manfaatlariga moslashtirish siyosati olib borildi.

Bu borada Rossiya imperiyasi tomonidan o‘lkani idora etish uchun tayinlangan barcha amaldorlar tinimsiz kuzatishlar va izlanishlar olib borib, o‘lkani boshqarish to‘g‘risida bir qator huquqiy xujjatlar, xususan, nizomlar ishlab chiqilgan. Ular orasida 1886-yilda ishlab chiqilgan “Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom” muhim rol o‘ynadi. Ushbu nizomda o‘lkani boshqarish bilan birga, bu yerdagi yer-suv munosabatlarini ham o‘z tasarrufida tutib turish hamda o‘z mafaatlari yo‘lida “qonuniylashtirish”ga harakat qilgan. Jumladan, Nizomning 255-bandida “Qishloqlarning o‘troq aholisi avlod-ajdodlari bilan doimiy ega bo‘lib kelgan, mahalliy odatga asoslangan holda foydalanib yoki tasarruf qilinib kelingan (amlak) yerlar mazkur qishloq aholisidiki deb hisoblanadi” [Ўзбекистон ССР тарихи: 51], deb ta‘kidlandi. Biroq mahalliy aholi ixtiyorida bo‘lgan sun‘iy sug‘oriladigan va sug‘orilmaydigan lalmi yerlar uchun soliq joriy qilindi [Положение об управление Туркестанским краем]. Xuddi shu band yuzasidan 1889-yil 19-iyulda 5707-raqamli axborot berilgan va unda yuqoridagi 255-bandga to‘ldirishlar kiritilgan. Unga ko‘ra qishloqdagi o‘troq aholiga mahalliy odatlarga binoan quyidagi yer turlari birlashtiriladi: a) yer egasi qaramog‘ida bo‘lgan sug‘oriladigan doimiy mulk; b) yog‘in-sochin suvlaridan (lalmikorlikdan) foydalanib ekiladigan maydonlar; v) so‘nggi o‘n yil davomida qishloq jamoasi, qishloq yoki yakka shaxs ixtiyorida bo‘lgan haydalmaydigan (yaylov) yer-mulklari [Положение об управление Туркестанским краем].

Mazkur badda ko‘rsatilgan yer mulklaridan mustamlaka ma‘muriyati tomonidan undiriladigan soliqlar tizimi o‘zgarishsiz qoldi. To‘g‘rirog‘i, yer mulklarining turlari bo‘yicha xazinaga tushadigan soliq miqdori o‘lkani boshqarish to‘g‘risidagi Nizomda hisobga olib ulgurilmagan mulklarni aniqlashtirish hisobiga keskin ko‘payadigan bo‘ldi. 1900-yilda ham bu modda qayta ko‘rib, o‘zgarishsiz qoldirildi [О.Суюнова: 27].

“Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom”da o‘lka aholisini suvdan foydalanishda ham “Katta ariqlar, soylar, daryolar va ko‘llardagi suv aholiga odatdagidek foydalanishga berib qo‘yiladi”, deb belgilangan Nizomning 256-bandi tobora mustahkam o‘rnashib borayotgan mustamlaka ma‘muriyat manfaatlariga mos kelmaganligi sababli 1886-yildagi Nizomning ayrim bandlariga, xususan, 255-bandga nisbatan, o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish uchun qonun loyihalari ishlab chiqildi. Bu bilan o‘lka ma‘muriyati, “birinchidan, davlatga tegishli bo‘sh yerlarni aholi tomonidan egallanmasligining oldini oldi va, ikkinchidan,

yer solig‘i to‘lovlarini tezlashtirib, arzonlashtirdi” [Материалы для Статистического описания Ферганской области: 3]. Iqtisodiy manfaatlarni amalga oshirish birinchi navbatdagi davlat siyosati bo‘lganligi sababli, bu borada sug‘orish masalalari, soliqlar tizimi ham muhim rol o‘ynaganligi bois o‘lkada yer solig‘i mahkamalari tashkil etildi. Ularga rahbarlik qilish Turkiston general-gubernatori huzuridagi Kengash tomonidan amalga oshirildi [Положение об управлении Туркестанским краем 1886 г.: 4].

Nizomning 257-bandida mahalliy aholiga tegishli o‘zlashtirilmagan tabiiy o‘rmonlar, butazorlar kabi umumiy foydalanuvchi yerlar egasiz maydonlar sifatida davlat tasarrufiga kiritilishi belgilangan. Bu bandga aynan mustamlakachilik ruhi singdirilgan, chunki Turkistonda an’anaviy ravishda “egasiz” yer tushunchasi bo‘lgan emas. Har qanday yerdan o‘sha yerga yaqin qishloq jamoalari an’anaviy “kelishuv” asosida foydalanib kelgan. 1889-yilgi “tuzatishlar”da ushbu band chiqarib tashlandi. Nizomning 258-bandida Rossiya mustamlaka davlati mulkiga aylantirilgan yerlardan mahalliy aholining yaylov sifatida foydalanishi, u yerlardan tosh, shag‘al, tuproq olinishi kabi masalalar bo‘yicha ruxsat beruvchi asosiy qoida ham belgilab qo‘yildi [O.Суюнова: 28].

Nizom qabul qilingach, 1887-yil 1-apreldan boshlab yer solig‘i komissiyalari va bo‘limlari Sirdaryo viloyatida, 1889-yilning 1-mayidan boshlab Farg‘ona viloyatida, 1892-yil sentabridan esa Samarqand viloyatida tashkil qilindi [К.К.Пален: 4]. Ular davlat daromadi masalalari bilan shug‘ullanib, alohida shaxslar va jamoalarga qarashli doimiy, merosiy foydalanishdagi va boshqaruvdagi yerlarni xo‘jalik jihatdan topografik suratga olish va ularning davlat yer solig‘i miqdorini belgilagan. Ularning faoliyati ustidan nazoratni general-gubernator olib bordi. U yer solig‘i ishi bo‘yicha tizimlashgan kodekslar-qonunlar majmuasi ko‘rinishidagi yo‘riqnomalarni chiqargan. Aytish kerakki, vaqt o‘tishi bilan bu yo‘riqnomalar yangilanib turildi. Masalan, 1887-yil 19-martdagi qonun ba‘zi o‘zgartirishlar bilan to‘rt yil davomida (1887–1890); 1891-yil 10-apreldagi qonun 11 yil (1891–1901); 1902-yil 4-maydagi qonun 7 yil davomida (1902–1909) amal qildi [У.Жумаев: 61].

1891-yil 25-martda “Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom”ning ayrim bandlariga o‘zgartirish kiritilganligi haqidagi qaror qabul qilindi. Ushbu o‘zgartirishlar o‘troq va mahalliy aholiga solinadigan yer soliqlari va majburiyatlari bilan bir qatorda, o‘lkaga ko‘chirib keltirilgan aholi qatlamiga nisbatan ham taalluqli edi, albatta. Soliqlar va majburiyatlar to‘g‘risidagi o‘zgartirishlar 1886-yildagi Nizom bandlaridan ma’no-mazmuni jihatidan unchalik ham katta farq qilmaganligini ta’kidlab o‘tish lozim [У.Жумаев: 2].

Rossiya imperiyasi o‘lkadagi suv masalasiga ham alohida e’tibor berdi. Imperiyaning 1890-yilda Kavkazorti uchun, 1910-yilda Qrim uchun suv bo‘yicha Qonuni qabul qilindi. Sug‘orish tizimiga asoslangan bu ikki Qonun Turkiston o‘lkasi suv masalalari bo‘yicha Qonun loyihasini ishlab chiqishga asos bo‘ldi. Asrlar davomida suvdan foydalanib kelingan mahalliy qonun-qoidalar bo‘lsa ham, ular imperiya manfaatlariga xizmat qilmaganligi bois “o‘lkada suv masalalari huquqiy hamda texnik jihatdan oqsayotganligi alohida ta’kidlandi” [Г.К.Гинс: 3].

Loyihaning moddiy-huquqiy qismi quyidagilardan iborat bo‘ldi: 1. Suvning taqsimlanishi; 2. Yer egaligidagi talablar; 3. Korxonalar munosabatlari (yer egaligi va sanoatda); 4. Suvga bo‘lgan davlat-xususiy munosabatlar; 5. Suvga bo‘lgan huquq (suvni sotish va ishlatish masalalari); 6. Sug‘orish tizimlarini yaxshilash va yangilash; 7. Qo‘shnichilik huquqlari (oddiy va qonuniy suvdan foydalanish); 8. Suv xo‘jaligi masalasida aholi huquqlari bo‘yicha tashabbuslar; 9. Gidrotexnik ishlarga ajratilgan mablag‘lar va ularning manbalari; 10. O‘z-o‘zini boshqaruv organlarida suv masalalarining hal etilishiga e’tibor qaratishdan iborat bo‘ldi

[Г.К.Гинс: 4]. Biroq bu loyiha to‘liq kuchga kirmadi. Turkiston o‘lkasini boshqarish Nizomiga suv masalalari ham kiritilgan bo‘lib, imperiya tugatilgunga qadar ana shu Nizom asosida o‘lka boshqarib kelindi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Rossiya imperiyasi hukumati XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston o‘lkasida o‘z mustamlaka hokimiyatini o‘rnatgandan so‘ng, o‘lkani har tomonlama boshqarishga harakat qilgan. Turkistondan ko‘zlangan juda katta iqtisodiy maqsadlari uchun bu hududda o‘z hokimiyatini konuniylashtirishga va mutamlaka tizimini yanada mustahkamlashga intilgan. Shu maqsadda o‘lkada yer-suv munosabatlarida ham o‘z siyosatini olib borib, o‘lkadagi yer egaligi, mulkchilik munosabatlari va sug‘rish tizimini o‘z mafaatlari bo‘ysundirish yo‘lida huquqiy xujjatlar, xususan nizomlar ishlab chiqildi. Natijada esa, asta-sekinlik bilan o‘lkaning barcha hududlarida yer egaligi munosabatlari o‘zgardi, yerdan va suvdan foydalanish tartiblari ham asta sekinlik bilan imperiya mafaatlari moslashtirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гинс Г.К. Основная начала проекта водного закона для Туркестана (С приложением проекта в редакции междуведомственной комиссии).—СПб.: Типогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1912.—С. 3.
2. Жумаев У. Россия империясининг Туркистондаги солиқ сиёсатининг шаклланиши: асосий босқичлари ва тараққиёти: Тарих фанл. номз. ... дисс.— Тошкент, 2012.—61-62 б.
3. Материалы для Статистического описания Ферганской области. Результаты поземельно-податных работ. Вып. IV. Кокандский уезд. 1912. — С. 3.
4. Положение об управление Туркестанским краем 1886 г.—СПб., 1886. — С. 4.
5. Положение об управление Туркестанским края.
<http://www.hrono.ru/dokum/turkestan1892.html>
6. Пален К.К. Поземельно-податное дело.—СПб., 1910.—С. 4.
7. Суюнова О. Чор Россиясининг Туркистонни бошқариш ҳақидаги 1886 йил Низомининг аграр бандлари ҳақида // O‘zbekiston tarixi. 2002. №1.—27-28 б.
8. Ўзбекистон ССР тарихи. Т. II. / И.М. Мўминов таҳрири остида. — Тошкент: Фан, 1971.—51 б.